

nutrición clínica

y

Dietética Hospitalaria

Nutr Clín Diet Hosp. 2024; 44(supl 1) DOI 10.12873/442024supl1

12 · 13 · MARZO 2024

 Nutrición Práctica
XXVIII Jornadas Internacionales

SEDCA
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
XVII CONGRESO INTERNACIONAL

SPRIM

 SEDCA
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación

La revista **Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria** está indexada en las siguientes Bases de Datos:

- Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 - Citefactor
 - REDIB
 - Google Scholar
 - CAB Abstracts
 - Chemical Abstracts Services (CAS)
 - Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
 - Índice Médico Español (IME)
 - Índice MEDES
 - DOAJ
 - CABI databases
 - LATINDEX
 - SCOPUS
-

Edición en internet: ISSN: 1989-208X

Depósito Legal: M-25.025 - 1981

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como Soporte Válido. S.V. nº 276

Maquetación: SPRIM - Madrid

© Copyright 2012. Fundación Alimentación Saludable

Reservados todos los derechos de edición. Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en este número siempre que se cite la procedencia y se incluya la correcta referencia bibliográfica.

LORTAD: usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne y rectificarla o solicitar su retirada de nuestros ficheros informáticos.

EDICIÓN

Fundación Alimentación Saludable. Madrid

REMISIÓN DE ORIGINALES

Utilizando el área de envío de originales de la web
Revisión por pares de los originales remitidos
(normas disponibles en la web de la revista)

DIRECCIÓN POSTAL

Prof. Jesús Román Martínez Álvarez
Facultad de Medicina, 3ª plta.
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
Dpto. de Enfermería
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid

ESPECIALIDAD

Alimentación, Nutrición y Dietética. Áreas declaradas de interés:

- NUTRICIÓN BÁSICA
- NUTRICIÓN CLÍNICA
- SALUD PÚBLICA
- DIETÉTICA
- NUEVOS ALIMENTOS
- ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES
- PATOLOGÍA NUTRICIONAL
- OBESIDAD
- TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
- MALNUTRICIÓN
- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
- NUTRICIÓN ENTERAL
- NUTRICIÓN PARENTERAL
- SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
- NUTRIENTES
- NOTICIAS

PERIODICIDAD

4 números al año

TÍTULO ABREVIADO

Nutr Clín Diet Hosp.

INTERNET

Accesible desde URL = <http://www.revista.nutricion.org>
Acceso en línea libre y gratuito

DIRECCIÓN

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Universidad Complutense de Madrid

REDACTOR - JEFE

Dr. Antonio Villarino Marín

COMITÉ DE REDACCIÓN

Prof. Marià Alemany Lamana.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Prof. José Cabo Soler.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Valencia.

Prof. Marius Foz Sala.
Catedrático de Patología General y Propedéutica
Clínica.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Prof. Andreu Palou Oliver.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de las Islas Baleares.

Prof. Jordi Salas i Salvadó.
Universidad Rovira i Virgili. Reus.

Prof. Manuel Serrano Ríos.
Catedrático de Medicina Interna.
Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Carlos de Arpe Muñoz.
Dpto. de Enfermería. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Alberto Cepeda Saéz.
Catedrático de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.

Dra. Lucía Serrano Morago.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

D^a Marta Hernández Cabria.
Área de Nutrición y Salud.
Corporación alimentaria Peñasanta. Oviedo.

Dr. Francisco Pérez Jiménez.
Profesor de Medicina Interna. Hospital U. Reina Sofía.
Córdoba

Dra. Paloma Tejero García.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

COMITÉ DE HONOR

Dra. Ana Sastre Gallego
D^a Consuelo López Nomdedeu
Dr. José Cabezas-Cerrato

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Andrea Calderón García

Dra. Rosario Martín de Santos.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Rosa Ortega Anta.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Victoria Balls Bellés.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Pilar Codoñer Franch.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Carmen Ambrós Marigómez
Hospital de León.

Dr. Pedro M^o Fernández San Juan.
Instituto de Salud Carlos III.

Dr. Joan Quiles Izquierdo.
Consejería de Sanidad. Generalitat Valenciana.

Dr. Ismael Díaz Yubero.
Real Academia Española de Gastronomía.

Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Dr. David Martínez Hernández.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de
Madrid.

D^a M^a Lourdes de Torres Aured.
Unidad de Nutrición. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Dra. Isabel Polanco Allué.
Servicio de Gastroenterología y Nutrición.
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Dra. Mariette Gerber.
Presidenta de la Sociedad Francesa de Nutrición.

Prof. Rosa Elsa Hernández Meza.
Universidad de Veracruz. México.

of 80.28%.

The concentrations analyzed for the sum of crocins, kaempferol-3-O-sophoroside, and anthocyanins were 0 - 76.57 g/kg, 0- 201 g/kg and 0- 23.96 g/kg, respectively.

DISCUSIÓN

An optimal calibration and validation have been achieved for crocins sum (trans-5-tG, trans-5-ng, trans-4-GG, trans-4-ng, trans-3-Gg, trans-2-gg, cis-4-GG, trans-2-G, cis-3-Gg, cis-2-gg and cis-2-G) and for the kaempferol-3-O-sophoroside. Also, for the total sum of anthocyanins (D-3,5-di-O-g and D-3-O-g), similar results were obtained regarding validation.

CONCLUSIONES

The proper calibration of the main bioactive metabolites of saffron flower has been successfully conducted using NIR, along with the validation of the total sum of crocins, the predominant kaempferol and for the anthocyanins. NIR technique could be used as a rapid non-destructive technique, capable of offering concentrations of the main metabolites of the flower without the need to make extractions to be analyzed by HPLC-DAD.

BIBLIOGRAFÍA

Moratalla-López, N.; Sánchez, A.M.; Lorenzo, C.; López-Córcoles, H.; Alonso, G.L. 2020. Quality determination of *Crocus sativus* L. flower by high-performance liquid chromatography. *J. Food Comps. Anal.* 93, 103613. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2020.103613>.

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS EN PIMENTÓN: CONVENCIONAL FRENTE A NO CONVENCIONAL

Chaabi C (1), Cortés-Urios C (2), Frígola A (2), López-Malo D (3), Esteve MJ (2), Blesa J (2).

(1) Universidad Libre de Túnez. (2) Universitat de València (Spain). (3) Universidad Europea de Valencia.

INTRODUCCIÓN

Cada vez más los métodos encaminados a la extracción de compuestos bioactivos se dirigen a procesos más eficientes que aumenten el rendimiento de la extracción.

Al respecto, existen diferentes procedimientos

denominados no convencionales que pueden resultar interesantes. La extracción asistida por ultrasonidos es uno de ellos, donde el fenómeno de cavitación producido por las ondas ultrasónicas tiene un efecto beneficioso sobre la extracción. Por otro lado, el pimentón es una especia rica en compuestos bioactivos, que presenta actividad antioxidante, y muy utilizada en la cocina mediterránea como colorante y saborizante.

OBJETIVOS

Se pretende comparar la eficiencia de dos métodos, uno de ellos convencional y otro no convencional, en la extracción de compuestos bioactivos en pimentón.

MÉTODOS

Las muestras de pimentón, variedad dulce, se obtuvieron de diferentes mercados y supermercados de Túnez. Ocho muestras se mezclaron para obtener una muestra representativa con la que llevar a cabo los análisis. Como compuestos bioactivos se midieron los compuestos fenólicos totales y carotenoides totales de los extractos.

El método de extracción convencional utilizado fue el de agitación con calentamiento y como método no convencional los ultrasonidos, en ambos casos las condiciones del ratio de muestra y solvente, el tiempo de extracción y el control de la temperatura fueron las mismas, el solvente consistió en una mezcla de etanol y agua (80:20, v/v) y el ultrasonidos funcionó a un 80% de amplitud.

RESULTADOS

En todas las determinaciones la extracción asistida por ultrasonidos resulta más eficiente que la extracción convencional. En el caso de la determinación de los compuestos fenólicos el resultado fue de 484 mg GAE / 100 g vs. 268 mg GAE / 100 g y para los carotenoides fue de 1927 µg β-caroteno / 100 g vs. 1713 µg β-caroteno / 100 g, para extracción asistida por ultrasonidos y extracción convencional, respectivamente.

CONCLUSIONES

En las mismas condiciones, una técnica no convencional basada en ultrasonidos es más eficiente que una técnica convencional basada en agitación y calentamiento para la extracción de compuestos bioactivos del pimentón.